

Разработка технологии синтеза вольфрамата свинца и выращивания его монокристаллов в расплавах

Байсангурова А. А., доцент
Гериева Х.А., студент
Баймурадова М.И., студент
Чеченский государственный университет, Россия

Аннотация. Методами ДТА и расчетно-экспериментальным методом впервые изучена трехкомпонентная система $KCl - PbCl_2 - PbWO_4$. Проведена триангуляция фазовой диаграммы системы $KCl - PbCl_2 - PbWO_4$ на подсистемы, определены координаты двойных и тройных инвариантных точек, построены изотермы ликвидуса.

Ключевые слова: система, высокая плотность, фазовые равновесия, фазовые диаграммы состояния, трехкомпонентные системы, монокристаллы вольфрамата свинца, сцинтилляторы.

Внедрение Большого Адронного Коллайдера стало возможным после разработки фотонного спектрометра с электромагнитным калориметром, в котором используются сцинтилляторы, способные регистрировать ионизирующие излучения- гамма кванты. В настоящее время в качестве эффективного сцинтиллятора используют монокристаллы вольфрамата свинца $PbWO_4$ [1-3]. Например, электромагнитный калориметр состоит из 18 тысяч тяжелых сцинтилляционных кристаллов вольфрамата свинца для измерения энергии фотонов. Связано это с тем, что монокристалл вольфрамата свинца по сравнению с другими сцинтилляторами имеет самую высокую плотность ($8,28 \text{ г/см}^3$), обладает большими световым выходом и радиационной стойкостью, что отвечает основным требованиям, предъявляемым к сцинтилляторам [4-5]. Таким образом, в настоящее время весьма актуально разработка технологии синтеза полихроматовольфрамов и выращивания монокристалла вольфрамата калия, свинца, используемого в качестве сцинтиллятора в электромагнитном калориметре (ECAL) проекта компактный мюонный соленоид (CMS) и фотонном детекторе в эксперименте ALICE в CERN [6-9].

Синтез соединений на основе многокомпонентных взаимных систем связан с протеканием ионных реакций взаимного обмена между компонентами, образующими метастабильные ассоциации фаз с образованием стабильных пар солей. Для осуществления синтеза соединений на основе необратимо-взаимных сингулярных систем необходимо обеспечить выведение продукта реакции из реакционной зоны или отделение реагентов, что достигается возгонкой или растворением соответствующих веществ. Именно поэтому разработка оптимальной технологии синтеза вольфрамата свинца и выращивания его монокристаллов в расплавах многокомпонентных взаимных систем представляют большой теоретический и практический интерес.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Поверхности ликвидуса компонентов KCl , $PbCl_2$, $PbWO_4$ и моновариантные линии фазовой диаграммы трехкомпонентной системы $KCl - PbCl_2 - PbWO_4$ аппроксимировали аналитическими уравнениями второго порядка. При этом использовали лицензионную программу «Аппроксимация фазовых равновесных

состояний», разработанную в среде C++ Builder 6.0.

Для экспериментального изучения выбранных систем использовали дифференциальный термический анализ (ДТА). Применяли быстро-действующую установку, собранную на базе электронного автоматического потенциометра ЭПР-09МЗ и нановольтамперметра Р341 с усилителем 6ПВ.367.436. Использовали Pt-Pt/Rh термопары и платиновые микротигли емкостью 0,5 г. Скорость нагревания образца составляла 10 град/мин.

Температуру кристаллизации (плавления) каждого образца измеряли по два раза, разница между температурами кристаллизации и плавления была не более $3-4 \text{ }^\circ\text{C}$, погрешность измерения температуры кристаллизации (плавления) составляла $\pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$, составы эвтектик определяли с абсолютной точностью $\pm 0,5\%$ для каждого компонента.

Квалификация исходных солей не ниже "х.ч.". Все составы выражены в мол.д., а температура - в $^\circ\text{C}$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Система $KCl - PbCl_2 - PbWO_4$ является подсистемой трехкомпонентной взаимной системы $K, Pb | Cl, WO_4$ и состоит из двухкомпонентных систем $KCl - PbWO_4$ и $PbCl_2 - PbWO_4$ с простой эвтектикой, $KCl - PbCl_2$ с конгруэнтным соединением $KCl \cdot 2PbCl_2 (D_1)$ и инконгруэнтным соединением $2KCl \cdot PbCl_2 (D_2)$.

ДТА впервые нами изучены фазовые диаграммы двухкомпонентных эвтектических систем $KCl - PbWO_4$ и $PbCl_2 - PbWO_4$ (табл.1). Система $KCl - PbCl_2$ изучена ранее (табл.1), характеризуется конгруэнтным соединением $KCl \cdot 2PbCl_2 (D_1)$ и инконгруэнтным соединением $2KCl \cdot PbCl_2 (D_2)$, с двумя эвтектиками e_3 и e_4 (табл. 1).

ДТА в системе $KCl - PbCl_2 - PbWO_4$ выявлено стабильное сечение $D_1 - PbWO_4$ и изучена его фазовая диаграмма состояния (табл.1).

Стабильное триангулирующее сечение $D_1 - PbWO_4$ разбивает фазовую диаграмму трехкомпонентной системы $KCl - PbCl_2 - PbWO_4$ (рис.1) на две подсистемы (стабильные симплексы): $KCl - PbWO_4 - D_1$ и $PbCl_2 - PbWO_4 - D_1$. Одновременно сечения $D_1 - PbWO_4$ и $D_2 - PbWO_4$ разбивают систему $KCl - PbCl_2 - PbWO_4$ на три фазовых единичных блока (ФЕБ): $PbCl_2 - PbWO_4 - D_1$ с тройной эвтектикой E_1 , $D_1 - PbWO_4 - D_2$ с тройной эв-

тектикой E_2 и D_2 - $PbWO_4$ - KCl , тройная эвтектика которого мигрирует в ФЕБ D_1 - $PbWO_4$ - D_2 с трансформацией в перитектическую точку P_0 .

С целью экспериментального определения координат тройных невариантных точек E_1 , E_2 и P_0 в системе KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$ изучен политермический разрез А-В, на фазовой диаграмме состояния которого (рис. 3) отражаются первичная кристаллизация $PbWO_4$, моновариантные линии e_1 - E_1 ($PbCl_2$ + $PbWO_4$), e_5 - E_1 (D_1 + $PbWO_4$), e_5 - E_2 (D_1 + $PbWO_4$), E_2 - P_0 (D_2 + $PbWO_4$) и e_2 - P_0 (KCl + $PbWO_4$), а также две тройные эвтектики E_1 ($PbCl_2$ + $PbWO_4$ + D_1), E_2 (D_1 + $PbWO_4$ + D_2) и тройная перитектика P_0 (D_2 + $PbWO_4$ + KCl).

Координаты тройных невариантных точек E_1 , E_2 и P_0 системы KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$ определяли изучением политермических разрезов $PbWO_4$ - E_1 - E_1 , $PbWO_4$ - E_2 - E_2 и $PbWO_4$ - P_0 - P_0 , на фазовых диаграммах которых кривые первичной кристаллизации $PbWO_4$ пересекаются с эвтектическими линиями (плоскостями) третичных кристаллизаций: E_1 , $PbCl_2$ + $PbWO_4$ + D_1 ; E_2 , D_1 + $PbWO_4$ + D_2 и P_0 , D_2 + $PbWO_4$ + KCl) (табл. 1, 2).

Таким образом, расчетно-экспериментальным методом и методами ДТА впервые изучена трехкомпонентная система KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$. Проведена

триангуляция фазовой диаграммы системы KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$ на подсистемы, определены координаты двойных и тройных невариантных точек, построены изотермы ликвидуса. Показано, что расчетные данные по координатам тройных эвтектик удовлетворительно согласуются с экспериментальными. Полученные данные по координатам тройных невариантных точек и кристаллизующимся в них фазам подтверждены РФА. Построенная ДТА фазовая диаграмма системы KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$ может быть использована для выявления оптимальных условий синтеза вольфрамата свинца.

Расчетно-экспериментальным методом, методом дифференциального

термического анализа (ДТА) и РФА впервые изучена фазовая диаграмма трехкомпонентной системы KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$, выявлены координаты двойных и тройных эвтектик (мол.%): e_1 , 487 °С, 91 $PbCl_2$ +9 $PbWO_4$; e_2 , 650 °С, 80 KCl +20 $PbWO_4$; e_3 , 410 °С, 48 KCl +52 $PbCl_2$; e_4 , 424 °С, 23 KCl +77 $PbCl_2$; P , 490 °С, 63,5 KCl +36,5 $PbCl_2$; e_5 , 428 °С, 30,5 KCl +60,5 $PbCl_2$ +9 $PbWO_4$ (эвтектика на стабильном сечении D_1 - $PbWO_4$); E_1 , 410 °С, 21 KCl +9 $PbWO_4$ +70 $PbCl_2$; E_2 , 400 °С, 46 KCl +6 $PbWO_4$ +48 $PbCl_2$; P_0 , 468 °С, 56 KCl +10 $PbWO_4$ +34 $PbCl_2$.

Таблица 1. Координаты двойных и тройных эвтектик системы KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$

Невариантная точка	Состав, мол. доли			$t_{пл}, ^\circ C$
	KCl	$PbCl_2$	$PbWO_4$	
e_1	-	0,91	0,09	487
e_2	0,80	-	0,20	650
e_3	0,48	0,52	-	410
e_4	0,23	0,77	-	424
e_5	0,305	0,605	0,09	428
P	0,635	0,365	-	490
D_1	0,33	0,67	-	440
D_2	0,67	0,33	-	-
E_1	0,21	0,70	0,09	410
E_2	0,46	0,48	0,06	400
P_0	0,56	0,34	0,10	468

Таблица 2. Расчетные и экспериментальные координаты тройных невариантных точек системы KCl - $PbCl_2$ - $PbWO_4$.

Компоненты системы	Температура, °С; состав, мол. %			ДТА
	уравнения второго порядка		линейная модель плоскость	
	$\Delta_{ij}^* = 0$	$\Delta_{ij}^* \neq 0$		
$t(E_1)$:	425	412	420	410
KCl	0,20	0,23	0,25	0,21
$PbCl_2$	0,72	0,70	0,68	0,70
$PbWO_4$	0,08	0,07	0,07	0,09
$t(E_2)$:	405	415	410	400
KCl	0,48	0,49	0,48	0,46
$PbCl_2$	0,45	0,47	0,46	0,48
$PbWO_4$	0,07	0,04	0,06	0,06
$t(P_0)$:	470	475	475	468
KCl	0,54	0,59	0,60	0,56
$PbCl_2$	0,36	0,32	0,32	0,34
$PbWO_4$	0,10	0,09	0,08	0,10

Δ_{ij}^* - отклонение поверхности ликвидуса от плоскости по линии, соединяющей двойные эвтектики.

Литература:

1. A. Borisevich, V. Dormenev, J. Houzvicka, M. Korjik, R.W. Novotny. New Start of Lead Tungstate Crystal Production for High-Energy Physics Experiments // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2016. – Vol. 63. – 569-573.
2. L. Bardelli, M. Bini, P.G. Bizzeti, F.A. Danevich et al. Pulse-shape discrimination with PbWO₄ crystal scintillators // Nucl. Instr. Meth. A. – 2008. –Vol. 584. – 129-134.
3. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. Синтез вольфрамата и оксидных вольфрамовых бронз свинца в расплавах многокомпонентных систем // Изв. Даг. гос. пед. ун. Ест. науки. 2016. Т. 10. № 3. С. 20.
4. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. Поиск оптимальных условий синтеза оксидных вольфрамовых бронз в расплавах многокомпонентных систем // Изв. Даг. гос. пед. ун. Ест. науки. 2016. Т.10. № 3. С. 26.
5. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. Синтез молибдата свинца в расплавах многокомпонентных систем // Изв. Даг. гос. пед. ун. Ест. науки. 2016. Т.10. №2. С.5-9.
6. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. Бабаева Л.З Фазовые равновесия и синтез в четырехкомпонентных взаимных системах Na, K, Pb// SO₄, WO₄; Na, K, Pb// SO₄, MoO₄// Изв. Даг. гос. пед. ун. Ест. Науки. 2016. V.10. №4. P.12-18.
7. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Маглаев Дж.З., Гаматаева Б.Ю. Термический анализ системы Na₂Cr₂O₇ – WO₃ // Материалы Vмеждународной конференции. Горное, нефтяное, геологическое и геоэкологическое образование в XXI веке. 10-16 октября 2010г. Москва. Российский университет дружбы народов..
8. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Маглаев Дж.З., Гаматаева Б.Ю. Продукты изоморфизма и комплексобразования в системе Na₂O–CrO₃–WO₃// ISSN1995-06775 Научный журнал. Естественные и точные науки Известия. ДГПУ №1. 12-17с. 2009. Махачкала
9. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Маглаев Дж.З. // ISSN1684-2626 Естественные и технические науки. Москва: 2008 . № 6, 216-225с.